

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТИЛЯ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ*Ибрагимова Мохира Муратовна**Докторант 1 курса Ферганского Государственного Университета*

Термин стиль используется в разных науках – лингвистике, искусствознании, эстетике, литературоведении – в разных значениях, которые, к тому же, исторически изменчивы. В течение XX века, вплоть до современности, термин приобретал разные оттенки значений, сохраняя неизменным лишь признак своеобразия, непохожести, отличительной черты. Так сформировалось чисто лингвистическое понимание стиля как функциональной разновидности речи. Еще раньше была попытка совместить литературоведческое и лингвистическое понимание стиля применительно к литературе как искусству слова. Наконец, в работах отечественных литературоведов – В. В. Виноградова, А. Н. Соколова, Г. Н. Поспелова в настоящее время сложилось более точное литературоведческое понимание стиля как эстетического единства всех сторон и элементов художественной формы, обладающее определённой оригинальностью и выражающее содержание [1]

В литературно-художественных произведениях писатели используют многообразие языковых средств, а их речь лишена стилистической однородности. В. В. Виноградов характеризовал литературный стиль как особенный, включающий в себя все существующие стили речи: “Понятие стиля в применении к языку художественной литературы наполняется иным содержанием, чем, например, в отношении стилей делового или канцелярского и даже стилей публицистического и научного. Язык национальной художественной литературы не вполне соотносительен с другими стилями, типами или разновидностями книжно-литературной и народно-разговорной речи. Он использует их, включает их в себя, но в своеобразных комбинациях и в функционально преобразованном виде” [1, с. 22]. Таким образом, художественный стиль выражается через эстетическое единство произведения. Стиль несёт в себе картину мира писателя – печать целого, поскольку содержательная целостность стиля и все элементы формы произведения

подчинены художественной закономерности: заглавие, композиция, предметы изображения, психологизм образности, речь героев и повествователя и т. д.

Можно дать следующее самое общее *определение стиля*: это эстетическое единство всех сторон и элементов художественной формы, обладающее определенной оригинальностью и выражающее некое содержание. Стиль в таком понимании противопоставлен бесстильности (эстетической невыразительности), а с другой – эпигонской стилизации или эклектике (неумению найти свой стиль), то есть простому и не открывающему нового содержания использованию уже найденных приемов.

Важное свойство стиля состоит в его способности раствориться (или рассредоточиться) в каждом фрагменте текста и с наибольшей отчётливостью проявиться в стилевой доминанте писателя. А. Н. Соколов к числу качественных характеристик стиля писателя причисляет субъективность и объективность, образительность и выразительность (экспрессивность), соотношение общего и единичного в изображении объекта, тип художественной условности, монументальность и камерность. В теории литературы данная типология категорий представляет собою эмоционально насыщенные точки произведения, по которым можно исследовать аспекты художественной закономерности, неповторимость авторской исполнительской манеры письма как эстетического явления в литературе. “Подобно другим эстетическим категориям, как и категориям науки, философии, стилевые категории объективны. Они основываются на свойствах самого искусства, на тех его особенностях, которые складываются в самом художественном творчестве, в процессе исторического развития искусства. Эти свойства и особенности объективно существующего стиля, осмысляемые обобщающей деятельностью человеческого ума, и отражаются в стилевых категориях”[6, с. 100].

Так, в “Войне и мире” Л. Толстого главным стилевым принципом, закономерностью стиля становится контраст, отчетливое и резкое противопоставление, которое реализуется в каждой “клеточке” произведения. Заявленный уже в заглавии, контраст затем выступает организующим

принципом композиции изображенного мира и речевой формы. Композиционно этот принцип воплощается в постоянной парности образов: в противопоставлении войны и мира, русских и французов, Наташи и Сони, Наташи и Элен, Платона Каратаева и Тихона Щербатого, Кутузова и Наполеона, Пьера и Андрея, Москвы и Петербурга, естественного и искусственного, внешнего и внутреннего и т.п.

Поскольку стиль является не элементом, а свойством художественной формы, он не локализован, а как бы разлит во всей структуре формы. Поэтому организующий принцип стиля обнаруживается практически в любом фрагменте текста, каждая текстовая “точка” несет на себе отпечаток целого. Благодаря этому стиль опознаваем по отдельному фрагменту: искусственному читателю достаточно прочесть небольшой отрывок, чтобы с уверенностью назвать автора.

В современном литературоведении высказывается мысль, что в особом стиле может быть выдержана часть произведения. В XX в. возник новый стиль стилистической общности – *стиль элемента произведения*. Некоторые произведения строятся по принципу коллажа (мозаики). Но, даже если произведение представляет собой коллаж, его части входят в новое художественное единство, подчиняясь, таким образом, новым, характерным именно для данного произведения содержательно-стилевым закономерностям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов В. В. Избранные труды. О языке художественной прозы. – Москва, 1980; Соколов А. Н. Теория стилей. – Москва, 1968; Пospelов Г. Н. Проблемы литературного стиля. – Москва, 1970; Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина; Институт научной информации по общественным наукам РАН. – Москва: НПК Интелвак, 2001 и др.
2. Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. – Ижевск, 1972. – 113 с.
3. Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М., 2001.
4. Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987.
5. Пospelов, Г.Н. Теория литературы: учебник для ун-тов / Г.Н. Пospelов. – М., 1978.
6. Соколов А. Н. Теория стиля / А. Н. Соколов. – Москва, 1968. – 223 с.